

Debate de gênero e prática esportiva de futsal no CETI Dom Jorge Marskell, Itacoatiara, Amazonas, Brasil

Gender debate and futsal sports practice at CETI Dom Jorge Marskell, Itacoatiara, Amazonas, Brazil

Débora da Silva Albuquerque

Resumo

O presente estudo teve como objetivo refletir sobre a prática esportiva de futsal na escola e a percepção do mesmo pelas alunas do Ensino Médio do Centro Educacional de Tempo Integral Dom Jorge Edward Marskell, localizado no município de Itacoatiara, Amazonas, Brasil. Essa pesquisa apresenta um enfoque quali-quantitativo, buscando o entendimento dos fenômenos complexos específicos, observando a natureza social e cultural, mediante descrições, interpretações e comparações. A escolha da amostra foi do tipo intencional, sendo o grupo escolhido para análise é composto por vinte alunas praticantes de futsal feminino escolar, entre 15 e 17 anos do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, todas elas praticam a modalidade há mais de um ano. O instrumento utilizado para a coleta dos dados para as alunas foi um questionário estruturado e aplicado no período de janeiro a dezembro de 2021. Analisando os dados contidos nas figuras percebe-se que as relações das meninas com o Futebol são diversas e, ainda que, boa parte pareça ter relações positivas com o Futebol providas das próprias experiências e história de vidas, o mesmo não ocorre com outras colegas. Retomando os pressupostos da teoria da relação com o saber apresentada por Charlot (2000), só se mobiliza e investe esforços em algo quando se vê sentido naquilo, tendo o desejo como propulsor destes esforços. Tudo isso de acordo com as relações construídas com este objeto ao longo da história e formação do sujeito. As falas das participantes trazem evidências sobre o resultado das experiências realizadas futebol. A equipe de futsal escolar nas escolas deve oferecer integração e cooperação entre alunos e o professor, isso acontece na aula deve oferecer o componente recreativo, o que mostra que todos podem praticar futsal e pensando que oferece apenas as melhores práticas de futsal.

Palavras-chave: Discussão de gênero. Prática esportiva. Ensino básico.

Abstract

The present study aimed to reflect on the sports practice of futsal at school and the perception of it by high school students from Centro Educacional de Tempo Integral Dom Jorge Edward Marskell located in the municipality of Itacoatiara, Amazonas, Brazil. This research presents a qualitative quantitative approach, seeking an in-depth understanding of specific complex phenomena, observing the social and cultural nature, through descriptions, interpretations and comparisons. The choice of the sample was of the intentional type, and the group chosen for analysis is composed of twenty students practicing female futsal, between 15 and 17 years old from the first to the third year of high school, all of them have been practicing the modality for more than a year. The instrument used to collect data for the students was a structured questionnaire applied from January to December 2021. Analyzing the data contained in the figures, it is clear that the relationships between girls and football are diverse and, even though, most of them seem to have positive relationships with Football provided by their own experiences and life stories, the same does not happen with other colleagues. Returning to the assumptions of the theory of the relationship with knowledge presented by Charlot (2000), one only mobilizes and invests efforts in something when one sees meaning in it, having desire as the propeller of these efforts. All this according to the relationships built with this object throughout the history and formation of the subject. The speeches of the participants bring evidence about the result of the soccer experiences. The school futsal team in schools must offer integration and cooperation between students and the teacher, this happens in the classroom must offer the recreational component, which shows that everyone can practice futsal and thinking that it offers only the best futsal practices.

Keywords: Gender discussion. Sports practice. Basic education.

v. 4, n.4, p. 1-12, 2022
ISSN: 2675-343X
amazonlivejournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.15252975

Aceito: 12/07/2022

Publicado: 30/11/2022

Copyright ©: este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença de Atribuição [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite uso, distribuição e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que o autor e a fonte originais sejam creditados.

Conflito de interesses

A autora declara que não há conflito de interesses.

Financiamento

A autora declara que não recebeu financiamento específico para este trabalho.

Como citar este artigo

Débora da Silva Albuquerque. (2022). Debate de gênero e prática esportiva de futsal no CETI Dom Jorge Marskell, Itacoatiara, Amazonas, Brasil. Amazon Live Journal, V.4(n.4), p.12.

1. INTRODUÇÃO

A desigualdade de gênero é um problema ainda existente em nossa sociedade. Embora esteja evoluindo, positivamente, no campo da atividade física e esporte, percebe-se que ainda há um longo caminho a percorrer para se alcançar uma verdadeira igualdade entre os gêneros. A escola é um meio a partir do qual você pode intervir para tentar resolver o problema ou, quando apropriado, mitigá-lo.

O futebol feminino, cada vez mais, vem conquistando um enorme nicho no mundo do esporte e podemos dizer que essa atividade não é mais só para os meninos. A ascensão deste esporte no sexo feminino é uma realidade e cada vez há mais adeptos a ela, que por muitos anos foi categorizada como uma modalidade masculina, a verdade é que cada vez que o futebol feminino tem um papel mais importante na sociedade, ainda há um longo caminho a percorrer para podermos equiparar o status, o salário e a relevância das seleções femininas. Foi, e em muitos países continua a ser, um desporto do qual muitas gerações de mulheres foram privadas, não só de o praticar, mas também de poderem contar com uma referência neste sector e com quem se sentiram identificadas ou a quem eles poderiam admirar ou ser inspirados.

Portanto, é importante educar para uma realidade de igualdade, em que não haja esporte voltado exclusivamente para meninos ou meninas, mas sim uma atividade que ambos os sexos possam desfrutar e praticar livremente (WELZER-LANG, 2001).

De acordo com Tenroller (2004) o futsal é considerado, por muitas pessoas, um esporte genuinamente brasileiro, pois sua difusão se deu de forma muito mais rápida no Brasil principalmente pela ACM de São Paulo. As primeiras regras organizadas por Juan Carlos Ceriani Gravier. Devido a estes fatos, na ACM de Montevideu, um grupo de jovens empolgados com o sucesso do futebol, praticava-o como atividade recreativa nas quadras de basquetebol.

Assim, o futsal, como esporte, é relativamente novo, mas sua contribuição começa muito cedo no que se refere ao período da formação integral da criança a partir da educação infantil (SCOTT, 1995; SARAIVA, 1999).

No ensino fundamental, através da psicomotricidade o futebol tende a ser a melhor etapa para a aprendizagem motora e por ser também nesta fase que o aluno adquire e desenvolve técnicas básicas para o desporto.

Assim, acredita-se que seja necessária a proposição do esporte educacional visando à integração social, respeitando as diferentes fases de planejamento, como o desenvolvimento e evolução das próprias atividades, além de visar aprimoramento correto da motricidade das crianças, oferecendo-lhes a possibilidade de uma

aprendizagem contextualizada que leve aos mesmos adquirirem condições de análise crítica-reflexiva sem nenhum tipo de discriminação (SERPA, 2015)

O presente estudo teve como objetivo refletir sobre a prática esportiva de futsal na escola e a percepção do mesmo pelas alunas do Ensino Médio do Centro Educacional de Tempo Integral Dom Jorge Edward Marskell (CETI-DJEM), localizado no município de Itacoatiara, Amazonas, Brasil.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa é do tipo mista, onde serão quantificados e analisados os resultados da pesquisa de campo a ser realizada com estudantes do sexo feminino da Escola de Tempo Integral CETI- Dom Jorge Edward Marskell em Itacoatiara/AM. O uso deste tipo de pesquisa permite a mensuração de opiniões, reações, hábitos e atitudes em um universo, por meio de uma amostra que o represente estatisticamente. (GIL, 2008).

O enfoque da pesquisa foi o quali-quantitativo. Ou seja, vai levar em consideração os dados numéricos em uma análise da qualidade desses dados levando e consideração a leitura de seus conteúdos (MORAES, 2014).

Os métodos quali-quantitativo revelam, por exemplo, qual porcentagem da população apoia a concepção assistida, sua distribuição por idade, estado civil, área residencial e assim por diante, além de mudanças de uma pesquisa para outra. O número pessoas que avaliam com bom, regular, ótimo ou ruim, o uso de lúdico no ensino da matemática.

Assim, usa-se os métodos quali-quantitativo para responder perguntas sobre experiência, significado e perspectiva, na maioria das vezes do ponto de vista do participante. Esses dados geralmente, mesmo de contagem ou medição, devem ser lidos a partir da perspectiva qualitativa que inclui discussões em pequenos grupos para investigar crenças, atitudes e conceitos de comportamento normativo, segundo Kovacs *et. al.* (2012).

Essa pesquisa apresenta um enfoque quali-quantitativo, buscando o entendimento dos fenômenos complexos específicos, em profundidade, observando a natureza social e cultural, mediante descrições, interpretações e comparações, sem considerar os seus aspectos numéricos em termos de regras matemáticas e estatísticas; fazendo uso de técnicas de análises reflexiva, criativa e rigorosa.

Assim, na pesquisa quali-quantitativa, o pesquisador apenas observa, registra e descreve as características de um determinado fenômeno ocorrido em uma amostra ou

população (praticantes da pesquisa) sem, no entanto, analisar o mérito de seu conteúdo. Desta forma, este tipo de investigação é uma ação ordenada para o entendimento profundo dos fenômenos educacionais e sociais, onde se produzem dados e comportamentos observáveis.

A escolha da amostra foi do tipo intencional, sendo o grupo escolhido para análise é composto por vinte alunas praticantes de futsal feminino escolar, entre 15 e 17 anos do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, todas elas praticam a modalidade há mais de um ano.

O instrumento utilizado para a coleta dos dados para as alunas foi um questionário estruturado e aplicado no período de janeiro a dezembro de 2021. Schluter (2005) cita que, nas amostras fundamentadas ou intencionais, o pesquisador seleciona, intencionalmente, algumas categorias que considera representativas do fenômeno que estuda.

A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de um questionário de pesquisa elaborado pelo próprio pesquisador e uma entrevista, ao longo dos meses de janeiro a dezembro de 2021.

Os entrevistados responderam ao questionário pelo método de autopreenchimento, o que aumenta a velocidade e a precisão do preenchimento, e registro, evitando algum tipo de indução ou viés no registro das percepções dos respondentes.

A aplicação do instrumento de pesquisa foi realizada mediante autorização prévia das partes envolvidas, como Gestor, professores e demais participantes.

3. RESULTADOS

A seguir os principais resultados obtidos por meio do questionário, a organização dos gráficos segue a sequência de questões que estavam no questionário respondido pelo grupo de alunas do ensino médio.

Figura 1: Quais os fatores que você acredita que dificultam a prática das meninas no futsal?

Fonte: Elaboração dos autores, 2021.

Nas respostas obtidas, o preconceito por ser o futsal reconhecido como um esporte tipicamente masculino é uma variável para que os meninos aceitem as meninas nas aulas mistas envolvendo essa prática.

A competitividade existente entre duas equipes na volúpia de querer vencer a partida, consideram as meninas um sexo “frágil” que dificultam esse êxito.

Entre as respostas discursivas nesta pergunta obteve-se: Devem ter um cuidado a mais. É perigoso; pode machucar; acontecem discussões sem necessidade; quando (as meninas) jogam, pouco participam do jogo.

Na figura 2 verificou-se que pelas respostas, a valorização e o reconhecimento de serem incluídas nessa prática até então concebida como um esporte masculino ganha cores e incentivo para jogarem entre si ou com os colegas.

Figura 2: Qual é o sentimento de jogar em uma equipe de futebol feminino na escola?

Fonte: Elaboração dos autores, 2021.

Figura 3: Como você vê o futebol sendo jogado por meninos e meninas nas aulas de Educação Física na escola?

Fonte: Elaboração dos autores, 2021.

Na figura 3 evidenciou-se que o círculo de amizades se amplia quando se pratica de forma coletiva e mista, prevalecendo o respeito às habilidades das alunas nesse esporte. Já na figura 4 identificou-se que as alunas na sua maioria, procuram outros espaços para a prática do futsal fora das aulas de EF, o que pode ser resultado de alguma influência por parte dos professores nos discursos realizados em salas de aula, no que diz respeito à importância desta prática esportiva.

Figura 4: Você pratica Futsal fora do ambiente escolar?

Fonte: Elaboração dos autores, 2021.

Figura 5: Você já foi alvo de críticas por jogar Futsal/Futebol?

Fonte: Elaboração dos autores, 2021.

Como foi verificado na figura 5, 60% das alunas entrevistadas não sofreram críticas por praticar futsal, contudo, importante frisar que 40% já sofreram, considerando o número de amostras, constata-se que o preconceito ainda é muito presente. Na figura 6 podemos identificar que 45% das respostas referem-se à aceitação dos próprios pais na questão do futsal como um esporte que pode ser indispensável na vida das alunas, podendo ser também um futuro para algumas delas. Além disso, tanto os pais como os colegas destas alunas têm papel importante na opinião formada sobre a inserção da mulher no futsal.

Figura 6: Qual sua opinião sobre a inserção da mulher no Futsal/Futebol?

Fonte: Elaboração dos autores, 2021.

4. DISCUSSÃO

No que se refere às alunas, ainda que se trate de um questionário com poucas questões, os resultados aqui apresentados trouxeram as informações mais relevantes. Após a leitura das informações trazidas no instrumento aplicado, os dados gerados na pesquisa foram separados e classificados em categorias temáticas. Assim, as respostas geraram duas unidades de análise: Interesses e Motivos que levam a prática do futebol na escola por parte das meninas.

Analisando os dados contidos nas figuras percebe-se que as relações das meninas com o Futebol são diversas e, ainda que, boa parte pareça ter relações positivas com o Futebol providas das próprias experiências e história de vidas, o mesmo não ocorre com outras colegas. Retomando os pressupostos da teoria da relação com o saber apresentada por Charlot (2000), só se mobiliza e investe esforços em algo quando se vê sentido naquilo, tendo o desejo como propulsor destes esforços.

Tudo isso de acordo com as relações construídas com este objeto ao longo da história e formação do sujeito. As falas das participantes trazem evidências sobre o resultado das experiências realizadas futebol.

A equipe de futsal escolar nas escolas deve oferecer integração e cooperação entre alunos e o professor, isso acontece na aula deve oferecer o componente recreativo, o que mostra que todos podem praticar futsal e pensando que oferece apenas as melhores práticas de futsal (SANTANA, 2014).

Autores como Betti (2007), têm demonstrado que experiências corporais transformam o conhecimento antes abstrato em concreto, de tal sorte que este adquire significado para o sujeito, pois ele constrói sentido a partir da prática. A partir daí ele tem mais condições de avaliar se este saber interiorizado lhe é útil e/ou é do seu agrado ou não, ou seja, se ele se mobilizará ou não em busca de novas atividades.

Contrastando as respostas das entrevistadas com as ideias do autor, há evidências de que boa parte das participantes se mobilizam para as atividades e isso promove sentido à prática. Parte significativa das participantes interiorizou um sentido e um significado positivo em relação a prática do futebol na sua vida, se interessando mais pelo tema e por mais experiências.

Tais informações são confirmadas pela positividade dos relatos: legal/emocionante, de forma que o significado e as experiências positivas levaram ao interesse pelo esporte. As figuras do aprender propostas por Charlot (2000) nos auxiliam a compreender a forma como as participantes se relacionam com o conteúdo (positividade/negatividade).

As experiências com o futebol se relacionam ao menos a duas figuras do aprender propostas por Charlot (2000) (atividades para dominar e dispositivos relacionais). As meninas que afirmaram ter motivos para aderir ao esporte, encontraram motivos geradores de comportamentos de sociabilização e coeducação interiorizados pela prática, que é a figura do aprender denominada por Charlot (2000) como dispositivos relacionais.

Tais experiências, sejam positivas ou negativas, guardam relação direta com a história pessoal do sujeito, ou seja, foram realizadas em determinado momento da vida de cada participante, num determinado contexto, inclusive nas aulas de Educação Física e propiciaram a construção de diferentes sentidos por eles, visto que, o sentido se constrói no e pelo sujeito.

Todavia, para alguns participantes, não houve a apropriação deste saber, por inúmeras e particulares razões, entre elas, chama atenção o fato dos dispositivos relacionais, apresentado por um grupo de participantes como fator mobilizador para a atividade, também evidenciar na fala de outras justificativas para experiências negativas com o Futebol e possível motivo que as leva a não se mobilizarem.

Em função dos dados apresentados foi possível perceber que, segundo as participantes da pesquisa, o Futebol é marcado por posicionamentos polarizados, visto que é um dos esportes preferidos pelas alunas, porém é também um dos mais rejeitados.

Há uma motivação para o envolvimento das alunas pelo futsal neste determinado momento, sendo que, para as primeiras, haverá maior mobilização e chance desse saber

ser adquirido. As demais não se mobilizam para a atividade uma vez que não encontram sentido e significado nesse saber.

Aspectos da lógica interna e externa do Futebol, assim como os relacionamentos interpessoais que a prática proporciona influenciam diretamente a participação das alunas. Para aquelas que apresentam aderência às experiências com o Futebol, o interesse se dá pelas experiências positivas com quem se aprendeu e com quem se jogou. Por sua vez, quando as experiências são negativas, por lesões (ainda que simples) ou por comportamentos inadequados das pessoas do contexto da prática, inclusive dos meninos, elas não encontram motivos para mobilizarem para a atividade e o desinteresse prevalece.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constatou-se através desta dissertação de que o futsal feminino vem sendo inserido no cotidiano escolar e consolidou-se como um esporte popular a partir de 1940 permanecendo até hoje, e que os homens participam mais e são mais incentivados, de forma a justificar a necessidade de equidade e de um estudo a respeito dos aspectos sobre como melhorar a inclusão do futsal feminino nas escolas públicas.

Os dados mostram que o trabalho em grupo na adolescência é importante e a prática do esporte é relevante para saúde e por se sentirem incluídas e apoiadas.

Deste modo, os motivos que levam uma adolescente a praticar o futsal estão relacionados ao momento que vivenciam na adolescência, a influência sofrida pelas amigas na escolha do esporte e o trabalho em grupo. Visualiza-se com este estudo o fornecimento de subsídios para atuação docente.

Investigar a participação do gênero feminino no âmbito escolar por meio da disciplina de Educação Física no esporte Futsal e Futebol, bem como aprofundar quais dificuldades que as mesmas enfrentam neste contexto foi um dos objetivos desta dissertação.

Um dos fatores que auxilia na permanência no esporte é a motivação, a qual vem do gosto pela prática e por influência do professor de Educação Física, da família e até mesmo da mídia por meio de jogadores como a jogadora Marta, Formiga e outras que sempre estão na mídia (Olimpiadas do Japão) sempre presente no noticiário esportivo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] BETTI, Mauro. Educação física e cultura corporal de movimento: uma perspectiva fenomenológica e semiótica. **Journal of Physical Education**, v. 18, n. 2, p. 207-217, 2007.
- [2] CHARLOT, Bernard. **Da relação com o saber às práticas educativas**. Cortez Editora, 2016.
- [3] GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. Editora Atlas SA, 2008.
- [4] KOVÁCS, Ilona. **Pesquisa Crítica em Estudos Organizacionais e seu Potencial emancipador**: reflexões iniciais a partir do discurso de entrevistados. CIAIQ, 2016, v. 3, 2016.
- [5] SANTANA, Wilson Carlos de. **Contextualização histórica de c. de futsal**. (2016). Disponível em <http://www.pedagogiadofutsal.com.br/historia.aspx>. Acesso em 19 ago 2021.
- [6] SARAIVA, Maria do Carmo. **Co-Educação Física e esportes: quando a diferença é mito**. Ijuí: UNIJUÍ, 1999.
- [7] SCHLÜTER, R. **Metodologia da pesquisa em turismo e hotelaria**. São Paulo: Aleph, 2005.
- [8] SERPA, Pablo Roberto; Sobrinha, Alberto Machado. Ensino de esportes em equipe na escola primária: futsal e vôlei. **Revista de divulgação interdisciplinar**, nº 5, 2015.
- [9] SCOTT, Joan. Gênero: Uma categoria útil de análise. **Educação e Realidade**. Porto Alegre, v. 20, p. 71-99, 1995
- [10] TENROLLER, Carlos Alberto. **Futsal: ensino e prática**. Editora da ULBRA, 2004.
- [11] WELZER-LANG, DANIEL A construção do masculino: dominação das mulheres e homofobia. **Revista Estudos Feministas** [online]. 2001, v. 9, n. p. 460-482. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-026X2001000200008>.

[12] SILVA, Waltercléa Pereira da. Educação 4.0 e o professor: uma análise sobre o modelo de educação continuada e inovadora através das tecnologias. **Amazon Live Journal**, v. 2, n. 4, p. 1-22, 2020.